

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ENGR. JOSEPHINE C. MUÑASQUE, MSIT

Instructor I

Siquijor State College

jmunasque@siquijorstate.edu.ph

“ANG CODE AY ISANG WIKA”

Sa dihital na mundo’y mga baguhan,
Ang code ay tila isang paraluman.
Nagsisilbing gabay ang mahalaga nitong kahulugan.
Sisimulan ng “if” at “else” naman ang hangganan,
Bawat hakbang ay matatalos sa lipas ng panahon ang batayan.

Nakaimbak sa kaniyang memorya ang samu’t saring mga letra,
Mga variable niya’y gumagana kahit hindi nakikita.
Taglay niya ang mga numero’t salita ng makaagham na paksa.
Mga opinyon niya’y katuwang ng madla,
Siyang tunay, ang code ay sining ng pagpapala.

Bawat panuto’y may kuwento,
Bawat function ay nababalot ng misteryo,
Ang code ay wikang walang kamatayang binubuo.
Bawat kamalian ay may nahahasang kasanayan,
Tinutupad ng code ang mga pangarap ng sa disiplina’y may kahiligan.